

TOOLS4CAP ACADEMIE MODULE VIII

VAN METHODEN NAAR PRAKTIJK: INZICHTEN VAN UITVOERDERS EN LESSEN UIT DE PRAKTIJK

Highlights

Inleiding

Kwalitatieve en kwantitatieve methoden hebben een centrale rol gespeeld bij het ontwerp, de uitvoering, de monitoring en de evaluatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Ze helpen **de legitimiteit van beleidskeuzes te versterken** door een scala aan perspectieven te integreren van belanghebbenden die het meest direct worden beïnvloed door GLB-maatregelen. Door empirisch bewijs te combineren met deskundig oordeel en input van belanghebbenden, ondersteunen deze benaderingen een beter onderbouwd begrip van behoeften, prioriteiten en afwegingen. Ze dragen daardoor bij aan **beter geïnformeerde besluitvorming en verbeteren de transparantie in de beleidsvorming**, wat een belangrijke vereiste blijft in de context van het GLB.

Tegelijkertijd zijn deze methoden niet zonder beperkingen. Wanneer robuuste gegevens ontbreken, zijn beoordelingen vaak afhankelijk van het oordeel van deskundigen. Dit kan leiden tot verschillen in uitkomsten, afhankelijk van wie betrokken is en hoe onderwerpen worden benaderd. Praktische beperkingen, zoals beperkte tijd en administratieve capaciteit, kunnen ook invloed hebben op de mate van betrokkenheid en de validatie van resultaten. Daarnaast kunnen sommige actoren aarzelen om te vertrouwen op participatieve uitkomsten, met name wanneer deze niet duidelijk gekoppeld zijn aan formele besluitvormingsprocessen of wanneer hun invloed op definitieve beslissingen niet duidelijk is.

ORGANISATOR:

21 APRIL 2026

ONLINE

38 DEELNEMERS uit 16 LANDEN

(overheidsinstanties, bestuursorganen; onderzoekers; innovators; en andere belanghebbenden die relevant zijn voor de landbouwsector)

PRESENTATIES EN OPNAMEN [HIER](#)

Als u dit pictogram ziet, klik dan om de presentatie te bekijken

Als u dit pictogram ziet, klik dan om de video te bekijken

De [Tools4CAP Academy](#), gecoördineerd door de [European Association for Innovation in Local Development](#) (AEIDL), organiseerde op 21 april 2026 [Module VIII, "Van methoden naar praktijk: de inzichten van uitvoerders en lessen uit de praktijk"](#). De module richtte zich op de toepassing van deze methoden en belichtte **inzichten uit implementatie, operationele knelpunten en leerpunten** die relevant zijn voor het volgende GLB.

De sessie bracht 38 deelnemers uit 16 lidstaten bijeen en richtte zich op de **praktische toepassing van participatieve benaderingen aan de hand van casestudy's, met bijzondere aandacht voor methoden die beleidsvorming ondersteunen zoals de IOI-matrix, de interventielogica en het prioriteringsinstrument**. Deze werden gepresenteerd aan de hand van voorbeelden uit casestudy's die in [Duitsland](#), [Polen](#) en [Ierland](#) zijn ontwikkeld.

[Tools4CAP Academy](#) heeft tot doel een kader te bieden voor capaciteitsopbouw en peer-learning om een aantrekkelijk en op maat gemaakt opleidingsprogramma te ontwikkelen dat voldoet aan de behoeften van de eindgebruikers. [Tools4CAP](#), gecoördineerd door ECORYS, is een project dat deel uitmaakt van het Horizon-programma en waarbij 21 partnerorganisaties uit 18 EU-landen betrokken zijn met expertise op het gebied van economische, milieu-, klimaat- en sociale kwesties, nieuwe gegevensbronnen en monitoringtechnologieën, evenals op het gebied van betrokkenheid van belanghebbenden, sociale, milieu- en dierenwelzijn gerelateerde gegevens en indicatoren, in de context van landbouw en plattelandontwikkeling.

Conceptueel en strategisch kader voor de uitvoering van het GLB

Bérénice Dupeux

Coördinator van het [Tools4CAP-project](#) (Ecorys)

Tools4CAP heeft bijgedragen aan het versterken van empirisch onderbouwde benaderingen in de strategische plannen van het GLB door de ontwikkeling, het testen en de toepassing van analytische, participatieve en monitoringmethoden in verschillende lidstaten. Dit werk heeft inzichten opgeleverd over hoe dergelijke methoden het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van de strategische plannen van het GLB kunnen ondersteunen, met name in een context waarin toekomstige bestuurlijke besluiten de lidstaten meer flexibiliteit bieden bij het ontwerpen van beleid.

Voortbouwend op dit werk heeft het project ook **reflecties ontwikkeld over het volgende meerjarig financieel kader, gepresenteerd in de beleidsnota "CAP 2028–2034: Navigating change for an evidence-based policy"** (december 2025). De nota onderzoekt de voorgestelde veranderingen in bestuursstructuren en benadrukt het belang van betrouwbare analytische methoden, consistente gegevenssystemen en voldoende institutionele capaciteit om transparantie en vergelijkbaarheid tussen de lidstaten te waarborgen.

6 belangrijke politieke uitdagingen voor empirisch onderbouwde beleidsvorming

1 Budgettaire onzekerheid

Flexibele en toegewezen middelen maken meerjarenplanning onvoorspelbaar

2 Complexiteit en belemmeringen in cofinancieringsregelingen

Hogere nationale bijdragen kunnen agromilieumaatregelen naar de achtergrond verdringen

3 Verminderde zorgvuldigheid beleidsontwerp

Het ontbreken van duidelijke gemeenschappelijke ontwerpisen brengt het risico met zich mee dat de interventielogica en de koppeling met resultaten verzwakken

4 Gevolgen van degressiviteit en maximumbedrag

De sterk variërende effecten tussen lidstaten vragen om nationale impactanalyses

5 Onduidelijkheid over landbouwbeheer

Vage regels vervangen de 20-jarige GAEC-basis, Dit is een risico voor een gelijk speelveld

6 Analytische en administratieve capaciteit

Grotere vraag naar minder verplichte methoden; risico op door lobby's gestuurd beleid

Bérénice Dupeux (ECORYS), coördinator van Tools4CAP, presenteerde de aanbevelingen uit de beleidsnota van het project en benadrukte de voorgestelde **prioriteiten voor EU-instellingen, lidstaten en de onderzoekswereld.**

Deze aanbevelingen benadrukken de noodzaak om evidence-based beleidsvorming te versterken door middel van betere coördinatie, sterkere analytische capaciteit en een consistent gebruik van methoden op alle bestuursniveaus.

EUROPESE COMMISSIE EN MEDEWETGEVERS	LIDSTATEN	ONDERZOEKERS
Geef prioriteit aan data en wetenschap; stel geharmoniseerde templates verplicht voor het ontwerp en de evaluatie van NRPP's.	Richt interministeriële werkgroepen op; volg de input van belanghebbenden met transparante digitale tools.	Pak hiaten in de begrotingsgegevens aan en maak vergelijkingen mogelijk tussen landen en over verschillende periodes.
Bevorder een evenwichtige vertegenwoordiging van belanghebbenden; evalueer participatieprocessen.	Baseer prioriteiten op basis van bewijs; gebruik SMART-indicatoren binnen een duidelijke interventielogica.	Pas geïntegreerde methoden toe die kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen combineren, op meerdere schaalniveaus.
Definieer een duidelijk goedkeuringsproces om te voorkomen dat beleid volledig op nationaal niveau wordt bepaald; zorg voor een gelijk speelveld.	Beoordeel de effecten van degressiviteit en medefinanciering per type bedrijf en regio; stel deze regelmatig bij.	Voer onafhankelijke en kritische analyse uit van NRPP's en GLB hoofdstukken.
Benut regels voor data-interoperabiliteit en de Single Gateway ten behoeve van onderzoekers.	Waarborg regionale autonomie; zorg dat de efficiëntie van de overheidsuitgaven regelmatig wordt geëvalueerd.	Pleit voor SMART-doelstellingen en een expliciete interventielogica bij het ontwerpen van beleid.
		Draag bij aan gestandaardiseerde indicatoren en evaluatiekaders.

Hoe dit in de praktijk werkt: inzichten uit Duitsland, Polen en Ierland

Een **intensiever gebruik van kwalitatieve methoden en methoden ter ondersteuning van besluitvorming** is nodig. In deze context, en om de eerder gepresenteerde doelstellingen te bereiken, kunnen participatieve benaderingen bijdragen aan **transparante en legitieme beleidsbeslissingen**. Tegelijkertijd zorgen zij ervoor dat deze **beter aansluiten bij de standpunten van direct betrokkenen, met name in de volgende GLB-programmeringsperiode**. Verder werd opgemerkt dat bottom-up benaderingen een meer betekenisvolle participatie kunnen ondersteunen en gezamenlijke ontwerpprocessen kunnen stimuleren. Hiervoor wordt beleid in samenwerking ontwikkeld en sluit beter aan bij de behoeften van de betrokkenen.

Casestudy Duitsland (Hessen): IOI-matrix voor milieuregelingen en samenhang met AECM

Carla Wember (Instituut voor Onderzoek naar Plattelandsontwikkeling (IfLS))

De Duitse casestudy onderzocht hoe de interventie-doelen-impact (IOI)-matrix kan worden gebruikt om de samenhang te beoordelen tussen nationale milieuregelingen onder pijler I en regionale agromilieumaatregelen (AECM) onder pijler II in de deelstaat Hessen. Net als in andere lidstaten met gedeelde

bevoegdheden omvat het GLB-bestuur in Duitsland zowel het nationale als het regionale niveau. Het waarborgen van consistentie tussen deze methoden en tussen de betrokken belanghebbenden is belangrijk om overlappingsen, hiaten of onbedoelde inconsistenties te voorkomen.

Belangrijkste bevindingen

- De IOI-matrix bleek nuttig om de **verbanden tussen nationale en regionale maatregelen** beter zichtbaar te maken.
- De matrix hielp **verduidelijken hoe verschillende interventies op elkaar inwerken** en ondersteunde meer gestructureerde discussies over de samenhang van het programma. Daardoor bood zij een praktische basis voor het overwegen van aanpassingen aan de programma-opzet.
- Het instrument functioneerde goed als **brug tussen analytisch werk en administratieve besluitvorming**.
- **Milieuregelingen en HALM-maatregelen leverden een sterke bijdrage** aan waterbescherming, nutriëntenbeheer en biodiversiteit.

Geleerde lessen

- **Nuttigheid voor strategische planning:** het instrument bleek zeer effectief bij het visualiseren van complexe interventielogica en het faciliteren van een transparante, gestructureerde dialoog tussen onderzoekers en beleidsmakers.
- **Samenwerking met belanghebbenden:** het instrument werkt goed, zelfs in kleine expertgroepen, hoewel bredere participatie de legitimiteit verder zou vergroten.

Aanbevelingen

- De bevindingen suggereren dat de IOI-matrix systematischer kan worden **geïntegreerd in de planning en evaluatie van milieuregelingen en AECM**. Dit vereist wel een sterkere gegevensbasis en een verbeterde inschatting van de effecten.
- Bij toekomstige toepassingen verdient het aanbeveling **om belanghebbenden breder en in een eerder stadium te betrekken**, om de kwaliteit en legitimiteit van coherentiebeoordelingen te versterken.

Casestudy Polen: beperkte cumulatieve stemming voor prioritering bij het ontwerpen van het strategisch plan voor het GLB

Barbara Wieliczko (Europees Netwerk voor Plattelandsontwikkeling (ERDN))

De Poolse casestudy onderzoekt of Constrained Cumulative Voting (CCV) de transparantie, inclusiviteit en de empirische onderbouwing van de prioritering van behoeften tijdens het opstellen van het strategisch plan voor het GLB kan verbeteren. Tijdens het programmeringsproces voor 2023–2027 betekende de beperkte tijd voor open discussie dat prioriteiten grotendeels werden bepaald door eerdere benaderingen in plaats van door een gestructureerde beoordeling van de behoeften. Tegen deze achtergrond werd in de casestudy een meer gestructureerde participatieve methode getest om de prioritering te ondersteunen, het inzicht in de afwegingen binnen de GLB-besluitvorming te verbeteren

en een meer open discussie over het gebruik van methoden bij het ontwerp en de uitvoering van het strategisch plan te bevorderen.

De aanpak in Polen was gebaseerd op een workshop met belanghebbenden uit de viervoudige helix (overheid, bedrijfsleven, academische wereld en het maatschappelijk middenveld), en de deelnemers werd gevraagd **100 punten te verdelen over een lijst van geïdentificeerde behoeften**, binnen vastgestelde boven- en ondergrenzen om te voorkomen dat één enkele voorkeur de overhand zou krijgen.

Overzicht en ambitie van de Poolse casestudy

Belangrijkste bevindingen

- De cumulatieve stemmethode bleek relatief **eenvoudig te begrijpen en toe te passen**. Het verbeterde de transparantie in het prioriteringsproces en droeg bij aan het versterken van het eigenaarschap van de belanghebbenden.
- De methode maakte het ook **gemakkelijker om spanningen** tussen verschillende beleidsprioriteiten **te identificeren** en deze op een gestructureerde manier vast te leggen.
- Tegelijkertijd bleken de resultaten **gevoelig voor verschillende factoren**, waaronder de keuze van de criteria, de regels voor de toekenning van punten, de samenstelling van de deelnemers en de manier waarop de behoeften werden gedefinieerd.
- Complexere of multidimensionale behoeften bleken bijzonder moeilijk consistent te beoordelen, wat het **belang benadrukt van het werken met een beperkt aantal** duidelijk gedefinieerde en goed gestructureerde behoeften.

Geleerde lessen

- De exercitie was gebaseerd op een kleine groep deelnemers die niet alle potentiële belanghebbenden vertegenwoordigde die bij de uitwerking van het strategisch plan voor het GLB betrokken waren. Tijdsdruk en beperkte politieke betrokkenheid van het ministerie hadden eveneens invloed op het proces. Bovendien bestaat het risico dat dit soort participatieve methoden **als symbolisch** worden **beschouwd** als ze niet duidelijk gekoppeld zijn aan de daadwerkelijke besluitvorming.

Aanbevelingen

- De bevindingen wijzen erop dat **prioriteringsoefeningen eenvoudig, transparant en inclusief moeten blijven** en dat behoeften duidelijk moeten worden gedefinieerd, waarbij al te complexe of multidimensionale formuleringen moeten worden vermeden.
- De criteria moeten zorgvuldig worden ontworpen en getest met alle groepen belanghebbenden, inclusief de regels voor de toekenning van punten. Dit kan helpen **voorkomen dat individuele voorkeuren de overhand krijgen**.
- Voor complexere beleidsdoelstellingen kunnen **hybride benaderingen**, waarbij methoden worden gecombineerd, geschikter zijn.
- Verdere werkzaamheden moeten zich richten op **het aanpassen van prioriteringsmethoden aan de verschillende belangengroepen** die betrokken zijn bij het ontwerpen van het strategisch plan voor het GLB.

Casestudy Ierland: Ontwikkeling van interventielogica (IL) ter verbetering van de monitoring en evaluatie van het GLB

Trevor Donnellan (Teagasc – het Agentschap voor Landbouw- en Voedselontwikkeling)

De Ierse casestudy speelt in op de behoefte aan duidelijkere causale verbanden tussen GLB-interventies en belangrijke resultaten, zoals landbouwinkomen, landschapskwaliteit en voedselzekerheid. Het werk richtte zich op het ontwikkelen van een gedetailleerde interventielogica. Deze werd gebruikt om in kaart te brengen hoe GLB-maatregelen naar verwachting leiden tot output en resultaten.

Interventielogica is een kwalitatief instrument of visuele weergave die het concept van een interventie uitlegt en inzichtelijk maakt. Het begint bij het probleem dat aanleiding geeft tot beleidsmaatregelen. Vervolgens beschrijft het de verwachte resultaten en effecten. Daarbij wordt uitgelegd hoe de interventie werkt en op welke aannames deze is gebaseerd.

Key findings

- Het interventie logica diagram liet zien hoe de belangrijkste maatregelen voor rechtstreekse betalingen in Ierland bijdragen aan resultaten zoals **inkomensstabiliteit en verdeling, generatiewisseling en duurzame milieupraktijken in de landbouwsector**.
- Het diagram hielp om **de verwachte resultaten van individuele maatregelen te verduidelijken** en ondersteunde de identificatie van relevante prestatie-indicatoren.
- Daarnaast maakte het ook een reeks haalbare indicatoren zichtbaar. Tegelijkertijd werden **onvolledigheid van data en onzekerheden in ramingen geïdentificeerd** die moeten worden aangepakt.

Geleerde lessen

- Interventiologica helpt om **overlap tussen beleidsmaatregelen te identificeren**. Ook maakt het **mogelijke lacunes in beleid zichtbaar**. Verder laat het zien waar **gerichtere maatregelen nodig zijn**, bijvoorbeeld voor kleine landbouwbedrijven, bedrijven in achtergestelde gebieden en jonge landbouwers.
- Het instrument helpt beleidsmakers om duidelijkere **verbanden te leggen tussen maatregelen en de beoogde resultaten**.
- De ontwikkeling van de interventiologica benadrukt ook het **belang van vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden**. Ook blijkt dat betere gegevens nodig zijn, bijvoorbeeld over risicobeheer, concurrentievermogen en agrarische diversiteit.

Aanbevelingen

- De casestudy laat zien dat de interventiologica via een gestructureerd en op bewijs gebaseerd proces moet worden ontwikkeld. Dit begint **met een literatuuronderzoek en wordt gevolgd door workshops** met ambtenaren en inhoudelijke experts. Een conceptversie moet vervolgens worden beoordeeld door relevante belanghebbenden voordat deze wordt afgerond en beschikbaar wordt gesteld voor breder gebruik.
- De interventiologica moet worden gezien als een levend document. Het moet regelmatig worden bijgewerkt en actief worden gebruikt voor monitoring, evaluatie en het ontwerp van het GLB-strategisch plan. Het proces moet worden **begeleid door ten minste één persoon met ervaring** in beleidsplanning en -evaluatie.
- De Ierse ervaring laat zien dat het nuttig is om de **interventiologica uit te breiden naar alle interventies in het GLB-strategisch plan**. Tegelijk moeten milieu- en sociale indicatoren worden versterkt om een vollediger beeld van de beleidsimpact te krijgen.

Versterking van de strategische plannen voor het GLB: geleerde lessen voor de volgende programmeringsperiode.

Samenvatting van rondetafel gesprek

Het rondetafel gesprek van Module VIII, gemodereerd door **Simone Sterly** van IfLS, bracht ervaringen uit de casestudy's samen. Doel was om met het publiek te reflecteren op de belangrijkste lessen uit het gebruik van methoden voor het ontwerp, de uitvoering en de monitoring van strategische GLB-plannen in Duitsland, Polen en

Ierland. De discussie leverde aanvullende reflecties op in de relevantie en beperkingen van de participatieve en besluitvorming ondersteunende methoden die binnen het Tools4CAP-project zijn ontwikkeld. Daarbij lag de focus op de komende programmeringsperiode en de verwachte ontwikkeling van het GLB binnen het MFK 2028-2034.

Gebruik van cumulatieve stemmings- en prioriteringsmechanismen in settings met meerdere belanghebbenden

De discussie benadrukte dat cumulatieve stemmethoden waardevolle methoden zijn om de prioritering door belanghebbenden in GLB-gerelateerde onderhandelings- en planningsprocessen te structureren. Dit geldt vooral in situaties met uiteenlopende en concurrerende doelstellingen. Belangengroepen hebben vaak de neiging hun hele agenda als even belangrijk, of niet-onderhandelbaar te presenteren. Dit bemoeilijkt het vaststellen van echte prioriteiten en het bereiken van evenwichtige uitkomsten.

Cumulatief stemmen helpt om kwalitatieve beleidsvoorkeuren om te zetten in expliciete prioriteiten. Belanghebbenden moeten keuzes maken en doelstellingen rangschikken in plaats van ze alleen maar op te sommen. **Dit werd als bijzonder relevant beschouwd gezien de beperkte financiële en administratieve middelen. Deze beperkingen maken afwegingen tussen doelstellingen en eisen van belanghebbenden onvermijdelijk.** De aanpak werd daarom gezien als een transparantere manier om voorkeuren van belanghebbenden samen te

bringen. Daarnaast ondersteunde zij het vaststellen van prioritaire doelstellingen die realistisch haalbaar zijn binnen de onderhandelde beleidsresultaten. Ook in de volgende programmeringsperiode van het GLB wordt deze aanpak als waardevol beschouwd, omdat dergelijke afwegingen naar verwachting nog urgenter worden.

Een van de uitdagingen is dat, wanneer verschillende belangengroepen hun doelstellingen of gewenste resultaten presenteren, het vaak moeilijk is om hen ertoe te brengen hun prioriteiten expliciet te rangschikken. In sommige gevallen fungeren deze prioriteiten namelijk als onderhandelingsposities.

Trevor Donellan, Teagasc

Het waarborgen van regionale specificiteit in strategische planningsprocessen van het GLB

Een tweede belangrijk punt betrof de vertegenwoordiging van regionale diversiteit binnen nationale en regionale strategische planningskaders, met name in de context van de toekomstige Nationale Regionale Partnerschapsplannen (NRPP).

Uit de discussie bleek dat in eerdere strategische planningsprocessen regionale perspectieven niet altijd voldoende worden meegenomen of expliciet tot uiting komen in geaggregeerde nationale plannen. Dit creëert een structureel risico dat die regio-specifieke prioriteiten over het hoofd worden gezien, waaronder landbouwsectoren die in bepaalde gebieden van bijzonder

belang zijn bij het samenvoegen en prioriteren van behoeften.

Dergelijke onevenwichtigheden kunnen leiden tot een ongelijke toewijzing van middelen. Dit heeft gevolgen voor regio's met specifieke landbouwkundige-, milieu- of sociaaleconomische omstandigheden. Om dit te voorkomen werd benadrukt dat participatieve en prioriteringsmethoden moeten worden aangevuld met ontwerpkenmerken die territoriale vertegenwoordiging waarborgen en niche- of regio-specifieke behoeften veiligstellen.

Ik denk dat er aanpassingen in dit proces moeten worden aangebracht om ervoor te zorgen dat deze regionale kenmerken en specifieke behoeften zichtbaar blijven. Alleen dan kan voldoende financiering voor deze specifieke behoeften worden vrijgemaakt.

Barbara Wieliczko, ERDN

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van interventielogica-kaders

Het interventielogica-instrument werd besproken als een robuust kader voor het koppelen van doelstellingen, output en effecten. Het heeft een duidelijke analytische waarde in GLB-gerelateerde plannings- en evaluatieprocessen. **Tegelijkertijd werden verschillende beperkingen vastgesteld** met betrekking tot de bruikbaarheid ervan in participatieve settings.

De aanpak kan als zeer **technisch en academisch georiënteerd** worden ervaren, wat de toegankelijkheid

voor niet-gespecialiseerde belanghebbenden kan verminderen. De gebruikte terminologie (bijv. output, uitkomsten, effecten, indicatoren) is niet altijd gemakkelijk te interpreteren voor actoren zonder ervaring in beleidsevaluatie of -programmering. Daarnaast werden volledige visuele weergaven van interventielogica beschreven als **complex en moeilijk toepasbaar in de praktijk**. Dit geldt vooral wanneer deze methoden in een vroege fase van participatieve processen worden geïntroduceerd.

Dit brengt een belangrijke ontwerpoverweging voor participatieve GLB-benaderingen naar voren: planningskaders moeten begrijpelijk en bruikbaar zijn voor

een breed scala aan belanghebbenden. Alleen zo kunnen uitsluitingseffecten als gevolg van methodologische complexiteit worden voorkomen.

Structurering van de betrokkenheid van belanghebbenden en formalisering van participatieprocessen

Een terugkerend punt in de discussie was de noodzaak om **de betrokkenheid van belanghebbenden te versterken en verder te gaan dan ad-hoc of informele raadplegingspraktijken, met name tijdens de ontwerpfase van beleidsmethoden.** Volgens de deelnemers vereisen effectieve participatieve processen

en methoden die een gestructureerde vorming van politieke wil ondersteunen, in plaats van uitsluitend te vertrouwen op open raadplegingsvormen.

Dit impliceert een duidelijk onderscheid tussen (i) ruimtes voor dialoog en het formuleren van prioriteiten door belanghebbenden, en (ii) formele mechanismen waarmee input systematisch wordt verzameld en geïntegreerd in het beleidsontwerp. Bevindingen uit verschillende focusgroepen bevestigden dat effectieve participatie afhankelijk is van het combineren van interactieve prioriteringsprocessen met duidelijk omschreven institutionele kanalen voor het indienen en integreren van input.

Deze duale benadering, waarin participatieve prioritering wordt gecombineerd met een door deskundigen geleide uitwerking, werd relevant geacht voor het vinden van een evenwicht tussen inclusiviteit en analytische robuustheid in beleidsontwerpprocessen.

Bij het bevorderen van de discussie kan de IOI-matrix een nuttig instrument zijn. Ze kan helpen om gezamenlijk doelstellingen te formuleren en prioriteiten voor het proces vast te stellen. Daarnaast kan een onderdeel worden ingericht waarin de matrix op basis van deskundige kennis wordt ingevuld.

Carla Wember, IfLS

Belangrijkste boodschap en samenvatting

Een overkoepelende conclusie uit de discussie was het centrale belang van een goed **procesontwerp bij participatieve beleidsontwikkeling.** Een belangrijke voorwaarde daarbij is transparantie in de besluitvorming. Dit geldt met name voor de wijze waarop prioriteiten worden gedefinieerd, onderhandeld en uiteindelijk vertaald in beleidsuitkomsten.

Daarnaast werd benadrukt dat de effectiviteit van participatieve methoden afhankelijk is van een duidelijke afbakening van rollen en verantwoordelijkheden van

belanghebbenden, deskundigen en bestuurlijke actoren. Ook bleek dat de werking van deze methoden niet alleen wordt bepaald door hun methodologische opzet, maar ook door de bredere institutionele context waarin zij worden toegepast.

Tot slot werd benadrukt dat participatieve benaderingen niet louter raadgevend mogen blijven. Zij moeten daadwerkelijk worden geïntegreerd in formele beleidsvormings- en besluitvormingsprocessen om tot concrete en zichtbare beleidseffecten te leiden.

Alle presentaties en opnames zijn beschikbaar op de [evenementpagina](#).

Doe mee aan het project, [hier](#).

Of schrijf je [hier](#) in voor de nieuwsbrief.

Nieuwe opleidingsmodules van de Academie worden binnenkort [hier](#) gepubliceerd.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

